

Guardiões das Águas: Ciência Cidadã na Restauração da Mata Ciliar do Córrego Tijuco (Uberaba, MG)

Comunicação Oral

Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹, Cristiane Monteiro dos Santos, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa, Nikson de Souza Tomagnin Pereira, Ana Júlia Sousa Vieira, Maria Gabriela Franco de Lima, André Rosalvo Terra Nascimento e Jeamylyle Nilin Gonçalves¹

Palavras-chave: minas gerais, ciência cidadã, áreas úmidas

A expansão urbana causa desmatamento em áreas importantes, como margens de rios e córregos, fragmentando ecossistemas, reduzindo a biodiversidade e degradando a água. Para beneficiar a sociedade e a natureza é necessário recuperar os serviços ecossistêmicos, restaurando essas áreas. Este trabalho faz parte do projeto “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro” e visa restaurar a mata ciliar do córrego Tijuco (Uberaba, MG), severamente degradada por desmatamento, erosão e despejo de esgoto. Os Guardiões (alunos de ensino básico), estiveram presentes por todo esse processo, desde seu planejamento até a execução, trabalhando, portanto, o modelo participativo de engajamento na ciência cidadã, no qual eles auxiliaram definindo algumas etapas do projeto e interpretaram resultados básicos, além da participação em atividades práticas. Em dois plantios (dez/2023 e mar/2024), os Guardiões, alunos de ensino superior e pesquisadores plantaram 267 mudas de espécies nativas (Ipês, Aroeira, Abiú, Embaúba, Jatobá, Peroba, Ingá) em covas 20x30cm, adubação (4N:14P:8K) e espaçamento 2x3m. O monitoramento mensal incluiu análise de altura da planta, diâmetro do caule e verificação da mortalidade. Dados preliminares mostram que apenas dez mudas morreram em sete meses, contudo, houve queda de folhas pós plantio, dificultando a identificação das espécies. Algumas plantas foram danificadas pelo pisoteio de animais presentes de forma ilegal na APP, e houve uma queimada próxima que não afetou as mudas. Reuniões e atividades educativas foram realizadas com a comunidade, mas é necessário maior envolvimento, pois a restauração completa levará anos. Portanto, foi muito importante a integração entre diferentes públicos, tanto para a realização do projeto, quanto para o aprendizado pessoal dos Guardiões e a replicação dos conhecimentos adquiridos por eles para a comunidade externa. O projeto reforça a importância da ciência cidadã e da colaboração contínua entre pesquisadores, comunidade e poder público.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152

Agradecimentos: A Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), geovanna.azevedo581@gmail.com; jeamylyle@gmail.com

APQ-04129-22. Ao Horto Municipal de Uberaba e Concessionária San Marco (Projeto Pegue & Plante). Ministério Público (Uberaba) e Instituto Agronelli.